

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОЖИРЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ ХАРАКТЕРИСТИКИ «СЛОЖНОЙ ГРЫЖИ» У БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ СРЕДИННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ Дворянкин Д.В.¹, Хафизов В.В.¹, Курбаниязов З.Б.², Аскарлов П.А.²

¹Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова,
г. Санкт-Петербург. Российская Федерация

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Вентральные грыжи срединной локализации, включают в себя, как первичные, так и послеоперационные грыжи. На сегодняшний день не существует четкого и простого понятия «сложной грыжи». Исследование проведено с 2010 г. по 2025 г. на базе ФГБУ ВЦЭРМ им А.М. Никифорова МЧС России. В исследовании приняли участие 429 пациентов с вентральными грыжами срединной локализации. Из них, ИМТ <30 кг/м² – 173 (40,3%) больных; 165 (38,5%) больных с ИМТ 30-34,9 кг/м² (1 степень ожирения); у 56 (13%) ИМТ – 35-39,9 кг/м² (2 степень ожирения); и 35 (8,2%) с ИМТ >40 кг/м². Доказано, что продолжительность операции напрямую была связано с увеличением индекса массы тела больного (ИМТ), а также при использовании эндовидеохирургических методов герниопластики. Продолжительность госпитализации, ранняя активизация и реабилитация минимальны по времени у пациентов с нормальным ИМТ независимо от вида герниопластики. Если рассматривать общую частоту осложнений, то она напрямую зависела от ИМТ и была выше у пациентов с более высокой массой тела, что требует дальнейшего детального анализа. Повышение ИМТ >35 кг/м² следует рассматривать как значимый фактор, повышающий сложность лечения вентральных грыж срединной локализации. Данный показатель нужно учитывать при стратификации риска, выборе метода герниопластики и в предоперационном планировании.

Ключевые слова: ожирение, вентральные грыжи, ИМТ, хирургическое лечение.

OBESITY AS ONE OF THE PRIMARY CRITERIA FOR CHARACTERIZING "COMPLEX HERNIA" IN PATIENTS WITH MIDLINE VENTRAL HERNIAS Dvoryankin D.V.¹, Khafizov V.V.¹, Kurbaniyazov Z.B.², Askarov P.A.²

¹A.M.Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine,
Saint Petersburg, Russian Federation

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Ventral hernias of the midline include both primary and post-operative hernias. To date, there is no clear and straightforward definition of a 'complex hernia'. The study was conducted between 2010 and 2025 at the A.M.Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine. The study involved 429 patients with midline ventral hernias. Of these, 173 (40.3%) had a BMI <30 kg/m²; 165 (38.5%) had a BMI of 30–34.9 kg/m² (class 1 obesity); 56 (13%) had a BMI of 35–39.9 kg/m² (class 2 obesity); and 35 (8.2%) had a BMI >40 kg/m². The duration of surgery increases with the patient's body weight and is also longer in endoscopic herniorrhaphy procedures. The duration of hospitalisation, and consequently early mobilisation and rehabilitation, is shortest in patients with a normal BMI, regardless of the type of hernioplasty. When considering the overall incidence of complications, a trend towards an increase in patients with a higher BMI can be observed, which requires further detailed analysis. An increase in BMI >35 kg/m² should be considered a significant factor increasing the complexity of treatment for midline ventral hernias; this indicator should be taken into account during risk stratification, the choice of hernioplasty method, and the planning of postoperative management.

Keywords: obesity, ventral hernias, BMI, surgical treatment.

СЕМИЗЛИКНИ ЎРТА ЧИЗИҚДА ЖОЙЛАШГАН ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛИ БЕМОРЛАРДА “МУРАККАБ ЧУРРА”НИНГ АСОСИЙ ТАВСИФЛОВЧИ МЕЗОНЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА БАХОЛАШ

Дворянкин Д.В.¹, Хафизов В.В.¹, Курбаниязов З.Б.², Аскарлов П.А.²

¹А.М. Никифоров номидаги Бутунроссия шошилинич ва радиацион тиббиёт маркази,
Санкт-Петербург ш., Россия Федерацияси

²Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўрта чизиқда жойлашган вентрал чуралар ўз ичига ҳам бирламчи, ҳам операциядан

кейинги чураларни қамраб олади. Ҳозирги кунда “мураккаб чурра” тушунчасининг аниқ ва содда таърифи мавжуд эмас. Тадқиқот 2010–2025 йиллар давомида Россия ФВВнинг А.М. Никифоров номидаги Бутунроссия шошилинч ва радиацион тиббиёт маркази базасида ўтказилди. Тадқиқотда ўрта чизиқда жойлашган вентрал чураси бўлган 429 нафар бемор иштирок этди. Улардан ВМІ <30 кг/м² бўлганлар — 173 нафар (40,3%); ВМІ 30–34,9 кг/м² (семизликнинг I даражаси) бўлганлар — 165 нафар (38,5%); ВМІ 35–39,9 кг/м² (семизликнинг II даражаси) бўлганлар — 56 нафар (13%); ВМІ >40 кг/м² бўлганлар эса — 35 нафарни (8,2%) ташкил этди. Ўтказилган тадқиқотда операция давомийлиги беморнинг тана вазни индекси (ВМІ) ошиши билан, шунингдек эндовидео-жарроҳлик усуллари-дан фойдаланган ҳолда бажарилган герниопластикаларда бевосита боғлиқ эканлиги исботланди. Госпитализация давомийлиги, демакки, эрта фаолаштириши ва реабилитация муддати, герниопластика туридан қатъи назар, ВМІ меърида бўлган беморларда энг қисқа муддатни ташкил этди. Умумий асоратлар частотаси таҳлил қилинганда, у ВМІ кўрсаткичига бевосита боғлиқ бўлиб, тана вазни юқори бўлган беморларда кўпроқ қузатилди, бу эса масалани янада чуқурроқ ўрганишни талаб қилади. ВМІ >35 кг/м² кўрсаткичини ўрта чизиқда жойлашган вентрал чураларни даволаш мураккаблигини оширувчи муҳим омил сифатида баҳолаш лозим. Ушбу кўрсаткични хавфни стратификация қилишида, герниопластика усулини танлашда ҳамда операциядан олдинги режалаштиришида ҳисобга олиш мақсадга мувофиқдир.

Калит сўзлар: семизлик, вентрал чуралар, ВМІ, жарроҳлик даволаш.

Актуальность. Вентральные грыжи срединной локализации, включают в себя, как первичные, так и послеоперационные грыжи. Данная нозологическая группа является крайне распространенной патологией в хирургической практике. На сегодняшний день не существует четкого и простого понятия «сложной грыжи». Еще в 2011 году были предприняты попытки внедрить новую систему классификации «сложных» вентральных грыж и стандартизировать подходы хирургического лечения [2]. В опубликованном консенсусе по методу Дельфи в 2024 году, одобренным EHS, были выделены 4 категории, относящиеся к понятию «сложной грыжи». 1 категория, связанная с грыжей: ширина дефекта более 10 см, рецидивная грыжа, потеря домена. 2 категория, связанные с местом операции: дефект кожи, свищ, инфекция брюшной стенки, наличие стомы. 3 категория, связанная с брюшной стенкой: предыдущая сепарация переднего или заднего листка влагалища прямых мышц. 4 категория, связанная непосредственно с самим пациентом: ИМТ более 40 кг/м², цирроз печени с асцитом [3].

За последние десятилетия ожирение приобрело масштабы неинфекционной эпидемии [8]. В большинстве случаев у людей с ожирением часто встречаются коморбидные заболевания, что значительно увеличивает периоперационные риски. Ожирение само по себе является фактором риска развития вентральной грыжи, как первичной, так и послеоперационной, за счет высокого внутрибрюшного давления. Пациенты с ожирением подвержены повышенному риску внутрибольничных инфекций, плохой регенерации и инфекционным воспалениям послеоперационных ран (SSI) [4]. Считается, что даже ИМТ > 30 кг/м² уже является фактором неблагоприятного исхода [7]. В одном из наиболее крупных исследований, охватывающим 102191 пациента, авторами доказано, что увеличение ИМТ напрямую зависит на риск возникновения вентральных грыж. Повышение ИМТ также напрямую влияет на развитие послеоперационных осложнений [6]. В исследовании, где участвовали 14618 пациентов, исследователи также выделили следующие наиболее значимые факторы риска возникновения вентральных грыж: инфекция раны, мужской пол, курение и тип хирургического доступа [1].

На основании всего выше перечисленного, мы считаем, что ожирение 2-3 степени нужно рассматривать, как один из основных критериев характеристики термина «сложной грыжи» у больных с вентральными грыжами срединной локализации.

Цель исследования. Целью нашего исследования явилось изучение влияния ожирения на осложненное/неосложненное послеоперационное течение у больных с вентральными грыжами срединной локализации.

Материалы и методы. Исследование проведено с 2010 г. по 2025 г. на базе ФГБУ ВЦЭРМ им А.М. Никифорова МЧС России. В исследовании приняли участие 429 пациентов с вентральными грыжами срединной локализации. Из них, ИМТ <30кг/м² был у 1730 больных (40,3%); у 165 больных ИМТ был 30-34,9кг/м² (1 степень ожирения) (38,5%); у 56 больных ИМТ был 35-39,9кг/м² (2 степень ожирения) (13%); а у 35 ИМТ достигал более 40кг/м² (8,2%).

Для устранения грыжевого дефекта использовались следующие способы герниопластики: Onlay – у 195 (45,5%) пациентов; Sublay – у 88 (20,5%); пластика местными тканями – у 42 (9,8%) пациентов; и у 104 (24,2%) использовались эндовидеохирургические методы: IPOM+, vTAPP, eTEP RS.

С целью профилактики системных осложнений всем больным, в соответствии со шкалой Саргипи проводилась профилактика тромбоэмболии легочной артерии в виде введения низкомолекулярных гепаринов, компрессионного трикотажа и ранней мобилизации. Кроме того, обязательным являлась периоперационная антибиотикопрофилактика, которая могла переходить в послеоперационную антибиотикотерапию, при наличии показаний. Для выявления ранних рецидивов или раневых осложнений использовался метод ультразвуковой диагностики области операции и компьютерная томография.

В ходе исследования проводилась сравнительная характеристика больных по различным факторам риска послеоперационных осложнений, скорости восстановления, продолжительности нахождения в стационаре.

Результаты исследования. Средняя продолжительность операции у групп пациентов, в зависимости от индекса массы тела и выбранного способа операции представлены в таблице №1. Как следует из таблицы №1, продолжительность операции увеличивается с увеличением ИМТ больного, а также при эндовидеохирургических пластиках.

Рис. 1. Средняя продолжительность операции в минутах у пациентов различных весовых категорий

В таблице №2 представлены данные о продолжительности госпитализации в зависимости от ИМТ.

Рис. 2. Средняя продолжительность госпитализации в днях

Все послеоперационные осложнения классифицированы по шкале Clavien-Dindo (CD), принятой в 2004 году и отражены в таблице №3. Осложнений IV и V степени по CD не было [5].

Выраженность послеоперационного болевого синдрома на 1 день после операции оценивалась по шкале ВАШ (от 1 до 10), и составляла 7 в группе с нормальной ИМТ, у ожирения 1 - 5 баллов; в группе с ожирением 2 и 3 по 4 балла.

Рис. 3. Послеоперационные осложнения по шкале Clavien-Dindo

Обсуждение. Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о прямой зависимости продолжительности операции от значений ИМТ, независимо от выбранного способа герниопластики. Наиболее продолжительные вмешательства отмечены в группе эндовидеохирургических методик: при нормальном ИМТ средняя продолжительность составила 162 минуты, при ожирении 1 степени — 169 минут, при ожирении 2 степени — 175 минут, а при ожирении 3 степени — 181 минуту. Такая динамика, вероятно, обусловлена техническими сложностями формирования рабочего пространства, выраженностью подкожно-жировой клетчатки, особенностями мобилизации тканей и необходимостью более тщательного гемостаза у пациентов с ожирением.

Полученные результаты согласуются с данными литературы о том, что ожирение является самостоятельным фактором риска неблагоприятного течения послеоперационного периода при вентральных грыжах. Увеличение ИМТ сопровождается повышением внутрибрюшного давления, большей нагрузкой на ткани передней брюшной стенки и нарушением микроциркуляции в зоне операционной раны. Эти механизмы могут способствовать как формированию грыжевого дефекта, так и замедлению репаративных процессов после герниопластики.

В отношении продолжительности госпитализации, согласно Таблице 2, пациенты с нормальным ИМТ демонстрируют минимальные сроки пребывания в стационаре. Что свидетельствует о более быстрой активизации и реабилитации данной группы пациентов. Для пациентов с ожирением, несмотря на применение современных эндовидеохирургических методик, сроки госпитализации увеличиваются, что может быть связано с сопутствующими факторами и более медленными процессами восстановления. Данная категория больных требует постоянного контроля за ведением послеоперационных ран (динамическим наблюдением за серомами, гематомами), ранней активизации и продолжительной антикоагулянтной терапии, что возможно при стандартизированной послеоперационной реабилитации. В то же время при ожирении 2-3 степени техническая сложность эндовидеохирургических вмешательств возрастает и это требует достаточного опыта операционной бригады и тщательного отбора пациентов.

Анализ послеоперационных осложнений (Таблица 3), классифицированных по шкале Clavien-Dindo, не выявил осложнений высокой степени тяжести (IV и V) ни в одной из групп. Это свидетельствует о высокой эффективности применяемых мер профилактики. Однако, если рассматривать результаты, представленные в таблице №3, прослеживается тенденция к увеличению частоты осложнений I, II, III степени по CD у пациентов с увеличением ИМТ, что требует дальнейшего детального анализа.

Данные по выраженности послеоперационного болевого синдрома, оцениваемого по шкале ВАШ, демонстрируют интересную динамику. Наиболее выраженный болевой синдром в первые сутки после операции отмечается у пациентов с нормальным ИМТ (7 баллов), в то время как у пациентов с ожирением он ниже (5 баллов для 1 степени и 4 балла для 2-3 степени). Это может быть обусловлено различными факторами, включая периферическую нейропатию у пациентов с ожирением, которая может снижать восприятие боли, или же особенности распределения и метаболизма анальгетиков в организме пациентов с избыточной массой тела.

Таким образом, ожирение 2-3 степени целесообразно рассматривать не только как сопутствующую патологию, но и как значимый критерий сложности вентральной грыжи срединной локализа-

ции. Включение данной категории пациентов в понятие «сложной грыжи» позволит более объективно оценивать периоперационные и операционные риски, планировать адекватный объем предоперационной подготовки, выбирать наиболее безопасный и эффективный способ герниопластики и прогнозировать длительность послеоперационного течения.

Выводы:

1. Повышение ИМТ > 35 кг/м² следует рассматривать как значимый фактор, повышающий сложность в лечении вентральных грыж срединной локализации; Данный показатель целесообразно учитывать при стратификации риска, выборе метода герниопластики и планировании послеоперационного ведения.
2. Выявлена прямая зависимость между увеличением ИМТ и продолжительностью оперативного вмешательства, независимо от выбранного способа хирургического вмешательства.
3. Наибольшая продолжительность операции отмечена при использовании эндовидеохирургических методик у пациентов в группах с ожирением 2-3 степени, что доказывает повышение технической сложности вмешательства у данной категории больных.
4. Выраженность послеоперационного болевого синдрома в первые сутки после операции ниже у пациентов с ожирением, что может быть связано с особенностями болевой чувствительности.
5. Пациенты с нормальным ИМТ характеризуются более короткими сроками госпитализации и более быстрым восстановлением после операции, по сравнению с пациентами с ожирением 2-3 степени.

Список литературы:

1. Bosanquet DC, Ansell J, Abdelrahman T, Cornish J, Harries R, Stimpson A, Davies L, Glasbey JC, Frewer KA, Frewer NC, Russell D, Russell I, Torkington J. Systematic Review and Meta-Regression of Factors Affecting Midline Incisional Hernia Rates: Analysis of 14,618 Patients. *PLoS One*. 2015 Sep 21;10(9):e0138745. doi: 10.1371/journal.pone.0138745. PMID: 26389785; PMCID: PMC4577082.
2. Hadeed JG, Walsh MD, Pappas TN, Pestana IA, Tyler DS, Levinson H, Mantyh C, Jacobs DO, Lagoo-Deenadalan SA, Erdmann D. Complex abdominal wall hernias: a new classification system and approach to management based on review of 133 consecutive patients. *Ann Plast Surg*. 2011 May;66(5):497-503. doi: 10.1097/SAP.0b013e3182145387. PMID: 21451375.
3. Henriksen NA, Bougard H, Gonçalves MR, Hope W, Khare R, Shao J, Quiroga-Centeno AC, Deerenberg EB. Primary ventral and incisional hernias: comprehensive review. *BJS Open*. 2024 Dec 30;9(1):zrae145. doi: 10.1093/bjsopen/zrae145. PMID: 39895651; PMCID: PMC11788674.
4. Aia R., Salgaonkar H., Lomanto D., Shabir A. Ventral hernia and obesity: is there a consensus?. *Annals of Laparoscopic and Endoscopic Surgery, North America*, 4, feb. 2019. Date accessed: 26 Apr. 2026.
5. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. *Ann Surg*. 2004 Aug;240(2):205-13. doi: 10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae. PMID: 15273542; PMCID: PMC1360123.
6. Holihan JL, Alawadi ZM, Harris JW, Harvin J, Shah SK, Goodenough CJ, Kao LS, Liang MK, Roth JS, Walker PA, Ko TC. Ventral hernia: Patient selection, treatment, and management. *Curr Probl Surg*. 2016 Jul;53(7):307-54. doi: 10.1067/j.cpsurg.2016.06.003. Epub 2016 Jun 18. PMID: 27569431.
7. Owei L, Swendiman RA, Kelz RR, Dempsey DT, Dumon KR. Impact of body mass index on open ventral hernia repair: A retrospective review. *Surgery*. 2017 Dec;162(6):1320-1329. doi: 10.1016/j.surg.2017.07.025. Epub 2017 Sep 28. PMID: 28964507.
8. World Health Statistics 2023: monitoring health for the SDGs [Electronic resource] // World Health Organization. – Geneva, 2023. – P. 46.

Для цитирования: Дворянкин Д.В., Хафизов В.В., Курбаниязов З.Б., Аскарлов П.А. Ожирение как один из основных критериев характеристики «сложной грыжи» у больных с вентральными грыжами срединной локализации // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 638–642. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20161585>